

FIZIK-KIMYOVIY USULDA AZNEK FOSFORITLARINI TAHLIL QILISH

Kudiyarova A.A.

Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti

Raximova G.S.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Nurmurodov T.I.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, Kimyoviy texnologiya kafedrası professori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14415699>

Fosforitlarning tuzilishi va mineralogik tarkibi ularning reaksiya qobiliyatiga va o'g'itlardagi samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Turli xil fosforli o'g'itlar turli xil elementlarga ega bo'lib, bu agronomlarga ma'lum bir tuproq va o'simliklarning ehtiyojlariga qarab optimal yechimlarni tanlash imkonini beradi [1].

Bizga ma'lumki, Aznek koni fosforitlarida fosfor miqdori yuqori bo'lgan noyob tabiiy mineraldir. Bu minerallar murakkab geokimyoviy jarayonlar natijasida, ko'pincha cho'kindi sharoitlarda hosil bo'lib, tuproq sifatini yaxshilash va qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Aznek fosforitlari organik material to'planishi bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos geologik sharoitlarda hosil bo'ladi. Bu jarayon fosfarga boy minerallar hosil bo'lishiga olib keladi. aznek fosforitlarining tuzilishi odatda donador bo'lib, bu ularga o'ziga xos tekstura beradi.

Kimyoviy tahlillarni aniq bilish maqsadida namunalar energodispers rentgenflyuoresentli spektrometr RIGAKU NEX DE da tekshiruv sinovlari o'tkazildi.

Aznek koni fosforit namunasi rentgen tahlillarini amalga oshirish uchun tayyorlab olingan namunalar dastlabki tekshiruvlari amalga oshirildi. Ushbu usul bilan ham element tarkib ham oksid tarkibi aniqlandi. Aznek konidan olingan fosforit xomashyo namunalari granulometrik holatda tahlil qilinganda o'rtacha 25-26 %ni bergan.

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ	Element line	Intensity(cps/μA)
1	CaO	54.2	mass%	0.0579	0.0135	0.0404	M:Ca-Kα	22.79794
2	P2O5	29.7	mass%	0.0478	0.0340	0.102	L:P-Kα	51.83999
3	SiO2	5.22	mass%	0.0357	0.0399	0.120	L:Si-Kα	2.99704
4	SO3	5.16	mass%	0.0141	0.0105	0.0315	L:S-Kα	17.66513
5	Al2O3	2.93	mass%	0.0630	0.118	0.354	L:Al-Kα	0.42814
6	Fe2O3	2.09	mass%	0.0060	0.0018	0.0055	M:Fe-Kα	5.98822
7	Cl	0.257	mass%	0.0017	0.0027	0.0080	L:Cl-Kα	4.22981
8	SrO	0.244	mass%	0.0003	<0.0001	0.0002	M:Sr-Kα	25.35027
9	MnO	0.0472	mass%	0.0015	0.0028	0.0085	M:Mn-Kα	0.09248
10	ZrO2	0.0285	mass%	0.0004	0.0003	0.0010	H:Zr-Kα	0.36438
11	Y2O3	0.0120	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002	M:Y-Kα	1.40165
12	Cr2O3	(0.0118)	mass%	0.0017	0.0046	0.0138	M:Cr-Kα	0.01369
13	U3O8	ND	mass%	0.0036	0.0105	0.0316	M:U-Mα	0.00758
14	BaO	0.0053	mass%	0.0003	0.0008	0.0024	H:Ba-Kα	0.12401
15	La2O3	0.0048	mass%	0.0004	0.0010	0.0029	H:La-Kα	0.10268
16	MoO3	0.0048	mass%	0.0002	0.0003	0.0009	H:Mo-Kα	0.06893
17	NiO	0.0036	mass%	0.0003	0.0008	0.0023	M:Ni-Kα	0.02702
18	CuO	0.0034	mass%	0.0002	0.0005	0.0015	M:Cu-Kα	0.03710
19	ZnO	0.0028	mass%	0.0002	0.0003	0.0010	M:Zn-Kα	0.04540
20	Ag2O	0.0012	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003	H:Ag-Kα	0.03731
21	Rb2O	0.0009	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003	M:Rb-Kα	0.08363
22	Br	0.0007	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002	M:Br-Kα	0.05450
23	SnO2	0.0007	mass%	<0.0001	0.0002	0.0007	H:Sn-Kα	0.02164
24	As2O3	(0.0004)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005	M:As-Kα	0.01419
25	K2O	ND	mass%	0.0087	0.0279	0.0837	M:K-Kα	0.00000
26	V2O5	ND	mass%	0.0031	0.0092	0.0275	M:V-Kα	0.00000
27	PbO	ND	mass%	0.0001	0.0003	0.0009	M:Pb-Lα	0.00002

1-rasm. Aznek koni fosforitini energodispers rentgenflyuorentli spektrometr RIGAKU NEX DE da tahlil natijalari

Yuqoridagi 1-rasmda ko‘rinadiki, kimyoviy tarkib orqali aniqlangan miqdorlarga juda yaqin qiymatlar kelib chiqadi. Dastlabki fosforit namunalariidagi kalsiy oksidi miqdori ham nisbatan bu usul bilan mos keladi.

Bundan tashqari Aznek koni fosforitlari tarkibida uchrashi mumkin bo‘lgan minerallarni aniqlash maqsadida mineralokig tahlil ham o‘tkazildi (2-rasm). Bunda dastlabki fosforit xomashyosi rentgen tuzilishli tekshiruvi amalga oshirildi. Ushbu usul orqali P₂O₅ ni o‘rab turgan minerallarni bilish mumkin.

2-rasm. Xomashyoni rentgen tuzilishi orqali mineralogik tarkibi

Ushbu natijalar shuni ko'rsatdiki, aniqlanayotgan namuna asosan kalsit – 14,63 %, ftorapatit 75,16 % va gips qatlam – 10,21 %ni tashkil etadi.

Fosforit xomashyosi energodisper rentgenflyuoresent (element tarkib) hamda rentgen tuzilishli (mineralogik tarkib)lar aniqlandi. Bunda P_2O_5 ning miqdori 29% chiqqan bo'lsa, mineralogik holata asosan kalsit, ftorapatit va gips minerallari borligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.I. Khurramov, T.I. Nurmurodov, A.U. Erkaev, Obogashchenie Rud 2024(2), 40-44
2. Zschornack G. Handbook of X-ray data. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. – 969 p.

